

இறையன்பு கவிதைகளில் வாழ்வியல் விழுமியங்கள்

பொன். கனகா

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

வ. உ. சிதம்பரம் கல்லூரி, தூத்துக்குடி

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14267083>

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனித குலம் வளர்ச்சிபெற வளர்ச்சியடைய வழிவகை செய்வதில் இலக்கியங்களின் பங்கு இன்றியமையாததாகும். எழுத்தாளர் வெ. இறையன்பு கவிதை, சிறுகதை, நாவல், கட்டுரை எனப் பல நூல்களைப் படைத்துள்ளார். இவரது படைப்புகள் யாவும் மனித வாழ்க்கையை மையமிட்டவை ஆகும். அவற்றை ஆராய்வதன் மூலம் தனிமனிதன் வாழ்க்கையில் பின்பற்ற வேண்டிய வாழ்வியல் விழுமியங்களை அறிய முடிகிறது.

முன்னுரை

மனிதன் தன் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறவும், வாழ்வாங்கு வாழ்ந்திடவும், தேவையான வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை தன் படைப்புகளில் இறையன்பு வெளிப்படுத்தியுள்ளார். தனி மனிதன் சமுதாயமாகமாட்டான். எனினும் சமுதாயமாவதற்கு அவன் அடிப்படையாவான். தனிமனித வாழ்க்கை சிறக்கும் போது தான் சமுதாயமும் சிறப்படையும். எனவே இறையன்புவின் படைப்புகளில் வெளிப்படுகின்ற தனிமனித வாழ்வியல் விழுமியங்களை ஆராய்வது இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

தன்னம்பிக்கை

தன்னால் முடியும் என்று தன்னை நம்புவதும், தன்னிடம் உள்ள ஆற்றல்களை வெளிக்கொண்டு வருவதும் தன்னம்பிக்கையாகும். இன்றைய அவசர உலகில் போட்டிகள் நிறைந்த உலகில் தன்னம்பிக்கை உள்ள மனிதர்களால்தான் வெற்றி பெற முடியும்.

“வாழ்க்கை நம்பிக்கையிலும்

அழகு உணர்விலும்

அடங்கியிருக்கிறது

நானை விடியும் என்ற

நம்பிக்கையில்தான் தூங்கப்

போகிறோம்

உணவு செரிக்கும் என்ற

எண்ணத்தில்தான் சாப்பிடுகிறோம்”

(மு.தெ.சா,ப.19)

என்று நம்முடைய வாழ்க்கையே நம்பிக்கையில் தான் நடக்கிறது என்பதை கவிஞர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். ஒவ்வொரு நாளின் அன்றாடப் பணிகள் கூட நம்பிக்கையின் அடிப்படையில்தான் நடைபெறுகிறது.

“நம்பிக்கையுள்ளவன் கண்களில்

இருள் கூட விளக்குகளாகி

எதிர்காலத்தை

வெளிச்சமாக்குகிறது” (மு.தெ.சா,ப.19)

என்று நம்பிக்கையுள்ளவனுக்கு நாளைய பொழுது வெற்றிக்கு வழிகாட்டும் என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றார்.

ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் தன்னம்பிக்கை வேண்டும். அதுவே மனிதனை அடுத்தடுத்த இலக்குகளை நோக்கி நகர்த்துச் செல்லக்கூடியது. தன்னம்பிக்கையே நமது வாழ்வில் வெற்றியின் திறவுகோல் என்று இறையன்பு தனது கவிதை வழியாகக் கூறுவது புலப்படுகிறது.

இலட்சியம்

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஓர் இலட்சியம் இருக்க வேண்டும். அந்த இலட்சியத்தை அடைய அவன்போராட வேண்டும். அப்போது அவனுக்குப் பல இடையுறுகள், தடைகள் வரக்கூடும். அவற்றையெல்லாம் கடந்து சென்றால்தான் நம் இலட்சியத்தை அடையமுடியும். இக்கருத்தினை,

“சிப்பாயின் நிலையிலிருந்து

மிக உயர்ந்த நிலைக்கு மாற முடியும்

என்பதற்குக் கடைசிக்

கட்டத்தில் சிப்பாய் நிலை உயரும்

காட்சியே சாட்சி

சதுரங்கம் விளையாட்டு

மட்டுமல்ல

வாழ்க்கையைக் கற்றுத் தரும்

போதனை” (மு.தெ.சா,பக்.61-62)

என்று சதுரங்க விளையாட்டின் மூலம் கூறுகிறார்.

கொண்ட இலட்சியத்திற்காக நம்பிக்கையுடன் விடாமல் முயற்சி செய்ய வேண்டும். சதுரங்கத்தில் சிப்பாய் கடைசிக் கட்டம்வரை சென்றால், மிக உயர்ந்த நிலைகளை அடைவதுபோல, ஒருவான் தன் வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து முயன்றால் உயர்ந்த குறிக்கோளை அடையலாம் என கவிஞர் வலியுறுத்துவது புலப்படுகிறது.

மனித நேயம்

மனித வாழ்க்கையில் சகல மனிதர்கள்மீது பற்றுகொள்வது, பாசம் கொள்வது, மரியாதை செய்வது போன்றவை மனிதநேய வெளிப்பாடாகும்.

பணிபுரியும் இடங்களில் இளையோர் உயர்ந்த பதவிகளிலும், முதியோர் கீழ் பதவிகளிலும் பணியாற்ற நேரிடலாம். அப்படி பணியாற்றும்போது தன்னைவிட வயதானவரை மதிக்க வேண்டும். இந்த மனிதநேயப் பண்பினை,

“பணியின் நிமித்தமாகத் தன்னிலும்

வயதானவர் தன்கீழ்ப் பணிபுரிய நேரிடினும்

அவர்கள் வயதுக்குரிய மரியாதையை

அவன் ஒருபோதும் குறைத்ததில்லை

மேலாளர் என்பதால்

தான் மேலானோன் அல்ல

குமஸ்தா என்பவர்

குனிய வேண்டியவரும் அல்லர்

என்கிற நோக்கே அவரது தொலைநோக்கு”

(வை.மீ,ப.75)

என்று வைகை மீன்கள் கவிதைத் தொகுப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தற்போதைய உலகில் மனிதநேயம் குறைந்து வருவதை உணர முடிகிறது. பணம், பொருள், பதவி என்று மனிதர்களைக் காணுகின்ற பழக்கத்தைவிடுத்து மனிதர்களை மனிதர்களாக மதிக்குமிடத்து மனிதநேயம் ஓங்கும் என்பது இவரது கவிதை புலப்படுத்துகிறது.

இரக்க உணர்வு

மனிதன் வாழ்வாங்கு வாழ விரும்பினால் அதற்கு என்று சில நியதிகளை அவன் பின்பற்றி வாழ்ந்திடவேண்டும். மனிதர்களிடத்தும் மற்ற உயிர்களிடத்தும் அன்பைச் செலுத்துகின்ற இரக்கவுணர்வு ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இருக்க வேண்டும். இறையன்பு பல்வேறு இடங்களில் இந்த இரக்கவுணர்வு பற்றி சுட்டிக்காட்டுகின்றார்.

வைகை மீன்கள் கவிதையின் நாயகன் சிறுவனாய் இருந்த காலம் முதல் வங்கி மேலாளராகப் பணியுரியும் வரை உள்ள ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் இரக்க உணர்வு மிக்கவனாகவே படைக்கப்பட்டுள்ளான். அவன் எவ்வுயிரும் தன் உயிர்போல எண்ணும் உயரிய இரக்கவுணர்வு கொண்டவனாய் இருந்தான் என்பதை,

“சின்ன வயதிலிருந்தே கருணை அவனுக்கு

அதிகமாய்க் கசியும்

பன்றியைக் கொல்வது பற்றி யாரோ

அவன் பத்தாம் வகுப்புப் படிக்கும்போது

பகிர்ந்ததைக் கேட்டு

பலநாட்கள் தூக்கமின்றித்துயருற்றிருந்தான்”

(வை.மீ,ப.64)

என்ற கவிதை வரிகள் வெளிப்படுத்துகிறது. வாய்க்கால் மீன்கள் கவிதையில் சுட்டப் பெரும் தலைவனும் இரக்க உணர்வுள்ளவனாகவே திகழ்கிறான். அத்தனை உயிர்களிடமும் அன்பைக் காட்டும் தலைவனது நிழலில் தலைவியும் வாழ விரும்புவதை,

“வழியில் காணுகின்ற
அத்தனை ஜீவராசிகளின் மீதும்
அன்பைப் பொழிகிற
உங்கள் நிழலில்
நானும் ஒதுங்கிக் கொள்கிறேன்”

(வா.மீ,ப.61)

என்னும் கவிதை சுட்டுகிறது.

“வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம்
வாடினேன் பசியினால் இளைத்தே
வீடுதோர் இரந்தும் பசியறா தயர்ந்த
வெற்றோரைக் கண்டுளம் பதைத்தேன்”

(திருவருட்பா.பா.3471)

என்று வள்ளலார் பிற உயிர்களிடத்து இரக்ககொண்டு உருகிப்பாடுகின்றார்.

இறையன்புகவிதைகளில் மனிதர்களிடத்து மட்டுமின்றி வழியில் காணுகின்ற அத்தனை உயிர்களிடத்தும் அன்பைச் செலுத்துகின்ற இரக்கம்காட்டுகின்ற தன்மையுள்ளவனாக கவிதையின் தலைவன் காட்சிப்படுத்தப் படுவதை அறியமுடிகிறது.

பிறப்பிலேயே எல்லா வசதிகளையும் பெற்றுவிடும் ஒருவன், இந்த வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமானது என்று எண்ணுகிறான். வறுமையிலே வாழும் ஒருவன் உணவுப் போராட்டமே இந்த வாழ்க்கை என நினைக்கிறான். இவ்விரண்டு பக்கங்களையும் உணர்ந்த ஒருவன் துன்பப்படும் மனிதர்கள் மீது இரக்கம் கொள்பவனாக இருக்கிறான். இன்பமான சூழலில் அவன் வாழ்கிறபோதும் துன்பப்படுபவர்கள் பற்றி எண்ணிக்கொண்டு இருப்பதை,

“இருண்டு போன பலரது
வாழ்விற்காக
இரக்கப்பட்டு
அனலாய்க் கொதிக்கும்
என் முகத்தில் புன்னகையை

எதிர்பார்க்காமல்

என்னைப் புரிந்துகொண்டவள் நீ”

(பு.பு,ப.47)

என்ற கவிதையில் குறிப்பிடுகிறார்.

“பசி அவர்களது நரகம்

உணவு சொர்க்கம்

என வாழும்

இதயங்களுக்காக

இரக்கப்பட்டதால்

இயற்கையை என்னால்

அணுக முடியவில்லை

மன்னித்துவிடு நண்பனே” (பு.பு,ப.26)

என்னும் வரிகளில் இயற்கையை ஏன் ரசிக்கவில்லை என்று தனது நண்பன் கேட்ட கேள்விக்குப் பதிலாக பசிக்கொடுமை தாளாது அவதியுப்படுவோர் நிலை மனதை உறுத்துவதாகக் கூறுகிறார்.

“தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையெனில்
ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்”

(பாரத சமுதாயம்,2:3-4)

என்று பாரதியார் பசிக்கொடுமையை கடிந்து பாடுகின்றார்.

தன்னிடம் எல்லாம் இருக்கிறது என்று ஆடம்பரத்தினால் அலட்டிக்கொள்ளாமல் இல்லாதவர்களை நினைத்து அவர்களுக்குத் தன்னாலான உதவியைச் செய்ய முன்வர வேண்டும். இயலாவிட்டாலும் அவர்களை எண்ணிக்கொள்ளக் கூடிய குறைந்தபட்ச இரக்கவுணர்வோடாவது வாழ்நிடுங்கள் என இறையன்பு வலியுறுத்துவது அறிய முடிகிறது.

கடமையுணர்வு

கடமை என்பது பொதுவாக அல்லது குறிப்பிட்ட சில சூழ்நிலைகள் ஏற்படும்போது செய்வதாக ஏற்றுக்கொண்ட அல்லது செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற ஒன்றாகும். ஒருவரை ஒருவர் மதிக்கின்ற ஒரு பண்பாட்டில் கடமையானது நன்னெறி அல்லது ஒழுக்க முறைமையிலிருந்து உருவாகலாம்.

அரசு ஊழியர் தனக்கு முன்னாலிருக்கும் கோப்பு எப்படிப்பட்டது என்பதை எண்ண

வேண்டும். அந்த எண்ணத்துடன் அந்த கோப்பை விரைவாக ஓர் இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்வதற்கான வேலையை ஆர்வத்துடன் செய்ய வேண்டும். இதனை,

**“ஒவ்வொரு கோப்பிலும்
ஒரு தாயின் கண்ணீரோ
ஒரு விதவையின் சோகமோ
அடங்கியிருப்பதால் தான்
அது கனக்கிறது
என்பது
அவனது எண்ணம்.**

..ஏழைகளுக்காக உழைக்க

அந்த கிராமத்துப் பணியை கருதினான்”

(வா.மீ,ப.18)

என்னும் கவிதை வரிகள் சுட்டுகிறது. வங்கி மேலாளர் பணி என்பது பிற மனிதர்களின் உயர்வுக்காக உழைப்பதற்கான ஒருவாய்ப்பு என்னும் மனநிலையில் பணியாற்றுவதாக கூறப்பட்டிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

தனிமனிதன் ஒவ்வொருவனுக்கும் கடமையுணர்வு இருக்கவேண்டும். தனது கடமைகளை நிறைவேற்றும் பொழுது எத்தகைய துன்பமுற்றாலும் அத்தகைய கடமைகளிலிருந்து மாறாமல் நேர்மையுடன் விரைவாக செயல்பட வேண்டும். சமூகத்திற்கான தனது பங்களிப்பாக தனது பணிகளை நினைத்து ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் விருப்பமுடன் சிறப்பாக செயலாற்றிட வேண்டுமென கவிஞர் உணர்த்துகிறார்.

உரிமைகோறல்

மனிதன் என்பவன் தன்னுரிமையை நிலைநாட்டுபவனாக இருக்க வேண்டும். தவறு நடக்கும் போது அதனை தட்டிக் கேட்காமல் சகித்துக்கொண்டு போவது கூட உரிமை மீறல் ஆகும். திரைப்படங்களைப் பார்க்கும்போது உணர்கின்ற நாம் அவை நடைமுறை வாழ்வில் வரும்போது பயந்து ஒதுங்கிக் கொள்கிறோம். இந்நிலையினை இறையன்பு,

**“மேலே மோதவந்த
தடியனைக் கண்டு விலகி
அடுத்த நாள் தேவைகள்
மூளையில் மின்னலிட நான்
நானாக மாறினேன்” (பு.பு,ப.50)**

என்று குறிப்பிடுகின்றார். தற்கால மனிதர்களின் நிலை இதுவாகவே இருக்கிறது. தவறுகளை சகித்துக் கொள்ளாமல் தட்டிக்கேட்க வேண்டும். அப்போதுதான் மனிதன் தனக்கான உரிமைகளுடன் வாழமுடியும் என்று கவிஞர் புலப்படுத்துவது அறிய முடிகிறது.

தனிமனித ஒழுக்கம்

ஒருவர் ஒழுக்கத்தைப் போற்றி வருவாரேயானால் அவர் மேன்மை அடைவார். ஒருவரின் ஒழுக்கக் குறைவினால்தான் குற்றம் நிகழ்கிறது. அது பலரையும் பாதிக்கும் என்பதனை அவர் உணர்வதில்லை. யார் செய்தாலும் குற்றம் குற்றமே என்ற எண்ணம் வர வேண்டும். இதனை இறையன்பு,

**“நமது விரல்களே
பட்டுவிட்டாலும்
விழிகள்
சிவக்காமலா
விட்டுவிடுகின்றன” (பு.பு,ப.2)**

என்ற கவிதை வழி விளக்கியுள்ளார். நமக்கு வேண்டியவர் என்பதற்காக அவர் செய்யும் ஒழுக்கமில்லாத செயலை நியாயப்படுத்துவது சரியாகாது. அவர் நமக்கு வேண்டியவரானாலும் அது நம்மையும் பிறரையும் பாதிக்கும் என்பதனை அழகாக விளக்கியுள்ளார்.

நாம் ஒருவருக்கு அறிவுரை கூறுவதற்கு முன்னர், நாம் அத்தகு ஒழுக்கமுடன் நடந்து கொள்கிறோமா என்று நமக்கு நாமே கேட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதனை,

**“மற்றவர் எடையை
நிர்ணயிப்பதற்கு முன்
உங்கள் இரு பக்கங்களையும்
ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ளுங்கள்”
(பு.பு,ப.27)**

என்ற கவியில் கவிஞர் உணர்த்துகிறார். அடுத்தவர்களின் ஒழுக்கநிலையை சுட்டுவதற்கு முன் நம்மை நாமே சரிசெய்து கொள்ள வேண்டும். தனிமனிதன் ஒழுக்கநிலையை உயர்த்த வேண்டுமெனில் மனதைப் பண்படுத்த வேண்டும் என்பது அறியலாகின்றது.

காதல்

மனித வாழ்க்கையில் காதல் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். மனிதராகப் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் காதல்செய்ய பிறந்தவர்கள். தாயை, தந்தையை, தாரத்தை, குழந்தையை, காதலியை, இயற்கையை என்று அவரவருக்குப் பிடித்ததைக் காதலிப்பது மனித இயல்பாகும்.

“காதல் தன்னைத் தேடும் முயற்சி

தேடுவதற்காகவே

தொலைந்து போகும் பயிற்சி”

(வை.மீ,ப.140)

என்று காதலின் தன்மையை இறையன்பு தனது கவிகளில் புலப்படுத்துகிறார்.

காதலிக்காக காதலனோ, காதலனுக்காக காதலியோ காத்திருப்பது தனி சுகம்தான். நிமிடங்கள் வருடங்களாகவும் வருடங்கள் நிமிடங்களாகவும் மாறுவது காதலின் இயற்கை.

“கடிகாரம் அவர்கள்

அருகில்

இருக்கும்போது

மணி முள்ளைக்கூட

நிமிட முள்ளின் வேகத்தில்

நகர்த்துகிறது”

(வா.மீ,ப.53)

என்று காதலர்களின் மனநிலையை இறையன்பு உணர்த்துகிறார்.

“உள்ளம் ஒருவரை ஒருவர்

எண்ணும்போதே உற்சாகத்தில்

துள்ளிக் குதித்தாலும்

உதடுகளில் கடிவாளமிட்டு

உணர்வைக் கவாத்து செய்தனர்”

(வை.மீ,ப.150)

என்று கவிஞர் கூறுவதிலிருந்து கண்ணியமும் கட்டுப்பாடும் காதலை மேம்படுத்தும் என்பது புலப்படுகிறது.

மனித வாழ்வில் இன்றியமையாத இடம் வகிக்கும் காதல் பற்றிய புரிதல் இருவருக்கும் வேண்டும். கடமை கண்ணியத்துடன் நடந்துகொள்ளும் போதுதான் காதலுக்கும் காதலிப்பவர்களுக்கும் சிறப்பு என்பதை ஆசிரியர் வெளிப்படுத்துவது உணரமுடிகிறது.

இவரைப்போய் காதலித்தோமே, ஏமாந்து விட்டோமே என ஒருமுறை நினைத்தாலும் காதலன்பு கலங்கப்பட்டதாகிவிடும் என்பதை,

“பிணைப்பு வெறுமனே வருவதில்லை

எதிர்பார்ப்புகளை

இடுப்பில் ஏற்றுக் கொண்டான்

வருகின்றது

அதில் ஒரு சின்ன ஏமாற்றம்

நிகழ்ந்தாலும்

இவரைப் போய்

நேசித்தோமே ஏமாந்தோமே

என ஒரு முறை நினைத்தாலும்

காதல் கலங்கப்பட்டதாய்

கருதுகின்றேன்”

(வா.மீ,ப.91)

என்று கூறுவதிலிருந்து அறியலாம்.

இறையன்பு கூறும் இக்கருத்து தனிமனித வாழ்வின் எதார்த்தமாக அமைந்துள்ளது. விட்டுக் கொடுப்பதிலும் ஏற்று நடப்பதிலும் தான் காதல் இருக்கிறது என்று கவிஞர் உணர்த்துவது அறிய முடிகிறது.

திருமணம்

திருமணம் என்பது ஆணும் பெண்ணும் அன்பின்வழி ஒருங்கிணைவதாகும். ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக அமையும் திருமணம் பற்றி இறையன்பு பல நிலைகளில் வெளிப்படுத்துகின்றார்.

திருமணம் ஆண்களுக்கு எவ்வாறு அமைகிறது அதுவே பெண்களுக்கு எவ்வாறு அமைகிறது என்பதை,

“திருமணம் ஆண்களுக்கு

ஒரு நுழைவு வாயில்

பெண்களுக்கு அதுவே

பிரகாரம்”

(வா.மீ,ப.56)

என்று கூறியுள்ளார்.

திருமணத்திற்கு முன் மனிதனுடைய கண்களுக்கு நிறைகள் மட்டுமே தெரியும். திருமணத்திற்குப் பிறகு குறைகள் மட்டுமே தெரிகின்றன. இதனை,

**“திருமணத்திற்கு முன்
நிறைகள் மட்டுமே
விழிகளுக்குத் தெரிந்தன
பின்போ
குறைகள் மட்டுமே
சினிமாஸ்கோப்பில் விரிகின்றன”**

(வை.மீ, ப.85)

என்ற கவிதையில் குறிப்பிடுகிறார்.

திருமணம் என்பது மனங்கள் இரண்டும் இணைகின்ற புனித உறவுநிலை. அது புனிதத்துடன் அதே பிணைப்புடன் இருந்திட ஆணும் பெண்ணும் புரிந்துகொண்டு ஒருவருக்கொருவர் மதிப்பளிப்பது அவசியமென உணரமுடிகிறது.

மரணம்

மனிதராகப் பிறந்த அனைவரும் இறப்பது உறதி. தொடக்கம் ஒன்று இருந்தால் முடிவு என்ற ஒன்று இருப்பதைப்போல, பிறப்பு இருப்பதைப்போல இறப்பும் இருக்கத்தான் செய்கிறது. மரணம் குறித்து பலரும் பலவாறு எண்ணுகிறார்கள். வேண்டியவர்களின் மரணம் மனதில்தழும்பாய்கட்டுப்படுகிறது. இறையன்பு, மரணம் வேண்டிய வயதில் வருவதை நினைத்து கவலைப்பட வேண்டியதில்லை என்பதை,

“ஒரு மூங்கிலின்

மரணத்தில்

கண் திறந்தது

ஒரு புல்லாங்குழல்”

(பு.பு,ப.79)

என்ற வரிகளில் உணர்த்துகிறார். மரணம் என்பது முடிவல்ல அது தொடக்கம் மூங்கில் மரணத்தில் பிறக்கிறது புல்லாங்குழல். ஒன்றின் மரணம் இன்னொன்றைப் பிறப்பிக்கிறது என்று கவிஞர் உணர்த்துவது அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை

உலகிலுள்ள உயிரினங்களில் பகுத்தறிவு பெற்றுள்ளது மனித இனமே ஆகும். அந்த மனித வாழ்வுக்கு தேவையான செய்திகளை மையப்படுத்தி இறையன்புவின் படைப்புகள் அமைந்துள்ளன. தனிமனிதன் ஒவ்வொருவருக்கும் தன்னம்பிக்கை, தனிமனித ஒழுக்கம், மனிதநேயம், இரக்ககுணம், கடமையுணர்வு ஆகியன இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு மனிதனும் அக வாழ்வாகிய காதலிலும் திருமணத்திலும் கண்ணியம், புரிதல், மதிப்பளித்தல் ஆகியவற்றைப் பின்பற்ற வேண்டும். மரணத்தையும் ஏற்றுக் கொள்ளும் மனப்பக்குவத்தை மனிதன் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். இவற்றை புறவாழ்வு மற்றும் அகவாழ்வு என்று வாழ்க்கையின் அனைத்து நிலைகளிலும் தனியொரு மனிதன் பின்பற்றவேண்டிய வாழ்வியல் விழுமியங்களாக கவிஞர். வெ. இறையன்பு முன்வைக்கிறார் என்பது இவ்வாய்வு முடிவாகக் கொள்கிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. புளாத்திற்கொரு புல்லாங்குழல், வெ.இறையன்பு, நியு செஞ்சுரி புக ஹவுஸ், சென்னை.
2. முகத்தில் தெளித்த சாரல், வெ.இறையன்பு, நியு செஞ்சுரி புக ஹவுஸ், சென்னை.
3. வாய்க்கால் மீன்கள், வெ.இறையன்பு, நியு செஞ்சுரி புக ஹவுஸ், சென்னை.
4. வைகை மீன்கள், விஜயா பதிப்பகம், கோயம்புத்தூர்.
5. பாரதியார் கவிதைகள், ச.மெய்யப்பன்(ப.ஆ), தென்றல் நிலையம், சிதம்பரம் - 608 001.
6. திருவருட்பா ஆறாம் திருமுறை, ஊரன் அடிகள், சமரச சன்மார்க்க ஆராய்ச்சி நிலையம், வடலூர் - 607 303.